

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 3

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 1052 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-martda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Экологические и альтернативные заполнители для бетона в условиях Узбекистана.....	10
Акрамов Хуснитдин Ахрарович, Тохилов Жалолиддин Очилов, Самадов Хомид Самандарович	
Investitsion marketingni rivojlantirish asosida mintaqa investitsiya jozibadorligini oshirish	16
Ahmedov Alim Babaniyazovich	
O'zbekistonda yashil budjetlashtirish, energiya samaradorligi va issiqxona gazlari emissiyasi.....	22
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamanov Alisher	
Development of the Digital Economy as a Trigger of the Economic Growth of the New Uzbekistan.....	28
Luiza Sayfullovna Makhmutkhodjaeva, Umarova Shahnoza Akbarovna	
Oliy o'quv yurtlarida matematik statistikani o'qitishning xususiyatlari	34
Shamsiyev Damin Najmiddinovich, Aymatova Farida Xo'razovna	
Turizm tadbirkorlikning o'ziga xos xususiyatlari	37
Mardonova Dilafuz Kosimovna	
Oziq-ovqat xavfsizligi ta'minoti: O'zbekistonda mayonez importini notarif tartibga solish va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	41
Muratova Shohista Nimatullayevna, Nomozov Azizbek Xayrulla o'g'li	
Mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qimmatli qog'ozlar bozorining o'rni va roli	46
Akramov Azamat Ramziddinovich	
Mamlakatning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida elektromobil sanoatini rivojlantirishning ahamiyati	53
Iminov Mahmudjon Azimjon o'g'li	
Hududiy eksport salohiyatini oshirishning marketing strategiyasi.....	60
Jiyamuratov Rustam Nuridinovich	
Turistik kompaniyalar moliyaviy barqarorligini baholash usullarini takomillashtirish kompaniya moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim mezonini	65
Jo'rayev Behzod Nuraliyevich	
Iste'molchilarni xulq-atvori modellarini asosida marketing strategiyalarini shakllantirish.....	70
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	75
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning o'rni.....	80
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	84
Quldoshov Asliddin Tursunovich	
Strategik boshqaruvda xususiy kapital samaradorligini baholash.....	89
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Mintaqalarni innovatsion rivojlantirish istiqbollari tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirishni boshqarish yo'llari	100
Xodjamuratova Gulbaxar Yuldashvna	
Meva-sabzavot eksporti barqarorligini ta'minlashning ekonometrik tahlili	105
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Зарубежный опыт активизации экономической активности домохозяйств.....	111
Бердиев Гайрат Ибрагимович, Маликова Севинч Телман кизи, Люсииков Артемий Александрович	
The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Uzbekistan.....	116
Abdulla Ibragimov, Keldiyorov Shakhriyor Ilyos O'g'li	
Mintaqada sanoat ishlab chiqarish rivojlanishining kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyati	121
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li	
Global iqtisodiyot sharoitida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishdagi muammolar va yechimlar	125
Abduvosidova Gulandom Abdurashid qizi	
Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasida biznes subyektlarini toifalarga ajratish amaliyotining xususiyatlari	131
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlanish yo'llari.....	135
Axmedova Nafisa Amiriddin qizi	
Strategic directions of integration of Uzbekistan into the international hospitality industry	140
Bekmurodova Laylo Tursunmamatovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilikni rivojlantirish ko'rsatkichlarini prognozlash va modellashtirish.....	144
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Mamlakatimizda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishning hozirgi holati va uning tahlili.....	149
Talipova Dilfuza Nabiyevna	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	154
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	

MAMLAKAT IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYALARNING O'RNI

Otajonova Charosxon Polvonquli qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Iqtisodiyot fakulteti,
"Makroiqtisodiy tahlil va prognozlashtirish" kafedrası
1-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimiz barqaror iqtisodiy o'sishga erishishida investitsiyalarning o'rni, shuningdek, iqtisodiyotimizga jalb qilinayotgan investitsiyalar tahlili, investitsion jozibadorlikni yanada oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar va bajarilishi lozim bo'lgan ishlar bo'yicha taklif va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya, investitsion loyiha, samaradorlik, barqaror iqtisodiy o'sish.

Abstract: The article describes the role of investments in the achievement of sustainable economic growth of our country, as well as the analysis of investments attracted to our economy, proposals and recommendations regarding the work being done and the work to be done to further increase investment attractiveness.

Key words: investment, investment project, efficiency, sustainable economic growth.

Аннотация: В статье описана роль инвестиций в достижении устойчивого экономического роста нашей страны, а также проведен анализ инвестиций, привлекаемых в нашу экономику, предложения и рекомендации относительно проводимой и предстоящей работы по дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, эффективность, устойчивый экономический рост.

KIRISH

Barchamizga ma'lumki, barqaror iqtisodiy o'sishga erishish, iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash hamda aholi turmush farovonligini yaxshilashda eng muhim iqtisodiy omillardan biri bo'lib samarali investitsiya loyihalarini iqtisodiyotga jalb qilish hisoblanadi. Barcha rivojlangan mamlakatlar kabi mamlakatimizda mustaqillikning ilk yillaridanoq ichki ayniqsa, tashqi investitsiyalarni jalb qilish borasida juda ko'plab ijtimoiy, iqtisodiy-moliyaviy islohotlar amalga oshirilib kelmoqda. Bunga misol tariqasida hukumatimiz tomonidan investitsion loyihalar va investorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida qabul qilinayotgan qarorlar, farmonlar, dasturlar buning yaqqol namunasidir.

Shuningdek, investitsiyalar iqtisodiyotni harakatga keltiruvchi asosiy drayverlaridan ekanligi sababli "O'zbekiston – 2030" strategiyasining "Barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash" deb nomlangan II bo'limining "Mamlakatimizning investitsiyaviy jozibadorligini yanada oshirish va qimmatli qog'ozlar bozorini jadal rivojlantirish" qismida belgilab olingan quyidagi:

- Mamlakatimiz iqtisodiyotiga 250 milliard dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirish, shundan 110 milliard dollar xorijiy investitsiyalar va 30 milliard dollar davlat-xususiy sheriklik doirasidagi investitsiyalarni jalb qilish;
- Erkin muomaladagi qimmatli qog'ozlar savdolari hajmini 8 milliard dollarga yetkazish;
- Umumiy miqdori 150 milliard dollarlik 500 dan ortiq strategik ahamiyatiga ega bo'lgan texnologik-infra-tuzilmaviy loyihalarni amalga oshirish;
- Hududlarning investitsion reytingini yuritish, har bir hududning imkoniyatlaridan kelib chiqib, uning investorlar uchun jozibadorligini yanada oshirish;
- Pay va venchur jamg'armalar faoliyatini yo'lga qo'yish orqali portfel investitsiyalar hajmini 2 barobarga oshirish;

- 40 ta davlat ishtirokidagi korxonalar aksiyalarini “Xalq IPO”siga chiqarish, aholini IPOda qatnashishini rag'batlantirish mexanizmlarini joriy qilish;
- Chet ellik nominal saqlovchilar hamda kastodian banklarning mahalliy kapital bozorida qatnashishi uchun infratuzilmani yaratish;
- Barcha iqtisodiy zonalarda zarur infratuzilmadan (yo‘l, elektr energiyasi, suv va oqova tizimi) uzluksiz foydalanish imkoniyatlarini yaratish¹ kabi ustuvor vazifalarni buning yaqqol misoli sifatida ko‘rishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatda iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, korxonalar faoliyati barqarorligini ta‘minlash va aholi turmush farovonligini oshirib borishning asosiy omillaridan biri investitsiya faoliyatini rivojlantirib borish hisoblanadi. Investitsiya faoliyatini amalga oshirish va rivojlantirib borish uchun investitsiya tushunchasining mohiyatini chuqur tushunish, uning ko‘rinishlari va bu faoliyatga bog‘liq bo‘lgan asosiy tushunchalar mazmunini anglab olish zarur.

Mamlakatimiz qonunchiligida “investitsiyalar – investor tomonidan foyda olish maqsadida ijtimoiy soha, tadbirkorlik, ilmiy va boshqa faoliyat turlari obyektlariga tavakkalchiliklar asosida kiritiladigan moddiy va nomoddiy boyliklar hamda ularga bo‘lgan huquqlar, shu jumladan intellektual mulk obyektlariga bo‘lgan huquqlar, shuningdek, reinvestitsiyalar bo‘lib, ular quyidagilarni o‘z ichiga olishi mumkin:

- mablag‘larni, shu jumladan pul mablag‘larini (shu jumladan chet el valyutasini), maqsadli bank omonatlarini, paylarni, ulushlarni, aksiyalarni, obligatsiyalarni, veksellar va boshqa qimmatli qog‘ozlarni;
- ko‘char va ko‘chmas mol-mulkni (binolar, inshootlar, uskunalar, mashinalar va boshqa moddiy qimmatliklarni);
- intellektual mulkka doir mulkiy huquqlarni, shu jumladan u yoki bu ishlab chiqarish turini tashkil etish uchun zarur bo‘lgan, texnik hujjatlar, ko‘nikmalar va ishlab chiqarish tajribasi tarzida rasmiylashtirilgan, patentlangan yoki patentlanmagan (nou-xau) texnik, texnologik, tijoratga oid va boshqa bilimlarni, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining qonunchiligida taqiqlanmagan boshqa qimmatliklarni”, deb ko‘rsatilgan².

U.Sharp investitsiyalarga quyidagicha ta‘rif beradi: “Real investitsiyalar asosan moddiy aktivlarga (yer, uskunalar, zavodlar) qilingan investitsiyalardir. Moliyaviy investitsiyalar bu qog‘ozda bitilgan shartnomalardir. Bularga oddiy aksiyalar va obligatsiyalar kiradi. Rivojlanayotgan iqtisodiyotda investitsiyalarning asosiy qismi real investitsiyalarga tegishlidir. Rivojlangan iqtisodiyotda esa investitsiyalarning asosiy qismi moliyaviy investitsiyalash institutlarining keng miqyosida rivojlanishi real investitsiyalarning o‘shishiga sababchi bo‘ladi. Investitsiyalarning bu ikki shakli bir-biri bilan raqobatlashuvchi emas, balki bir- birini to‘ldiruvchidir”³.

Makroiqtisodiyotda investitsiyalar ishlab chiqarishda yangi vositalarga, turar- joylarga investitsiyalar va moddiy zaxiralarning o‘shishiga qilinadigan xarajatlardan tashkil topadigan yalpi xarajatlarning bir qismi hisoblanadi. Investitsiyalar – bu joriy davrda iste‘mol qilinmagan va iqtisodiyotda kapital o‘shishini ta‘minlovchi YAIM ning bir qismi sifatida e‘tirof etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ma‘lumotlarni shakllantirish jarayonida ilmiy yondashuv, statistik, tahlil va sintez usullaridan foydalanilgan bo‘lib, maqolada keltirilgan iqtisodiy ko‘rsatkichlar yillar kesimida qiyosiy tahlil qilingan. Shuningdek, maqolaning tahlil qisimida nafaqat mamlakatimizdagi iqtisodiy ko‘rsatkich manbalaridan balki, bir qator xorij manbalarining ma‘lumotlaridan ham iqtisodiy ko‘rsatkichlarni tahlil qilishda foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Mamlakatlarning iqtisodiy saloyihatiga baho berishda eng muhim iqtisodiy ko‘rsatkichlardan hisoblangan yalpi ichki mahsulot va uning tarkibiy qisimlarini tahlil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. 2023-yil yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi YAIMi hajmi joriy narxlarda 1 066 569,0 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 2022-yil bilan taqqoslaganda 6,0 % ga o‘tdi. YAIM deflyator indeksi 2022-yildagi narxlarga nisbatan 112,2 % ni tashkil etdi.

1 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023-yildagi PF-158-son. lex.uz/uz/docs/-6600413

2 O‘zbekiston Respublikasining qonuni “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati” to‘g‘risidagi. 25.12.2019. O‘RQ-598-son.

3 Sharp U., Aleksander G., Beyli Dj Инвестиции: Пер. с angl. – М.: INFRA- M, 1997. – 1 bet.

1-diagramma: O'zbekiston Respublikasi bo'yicha yalpi ichki mahsulot dinamikasi⁴

Investitsiyalar hajmi yalpi ichki mahsulot bilan to'g'ri bog'liqlikda ekanligini inobatga olsak, iqtisodiyotga jalb qilinayotgan investitsiyalar hajmining oshishi YaIM hajmining oshishiga va aksincha kamayishi kamayishiga olib keladi. Investitsiyalar dinamikasidagi o'zgarishlarni, shuningdek, yalpi ichki mahsulot tarkibida asosiy kapitalga investitsiyalarning ulushini 1-jadval ma'lumotlarini tahlil qilish orqali yana ham aniqroq tushunishimiz mumkin.

1-jadval: Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi⁵

Yillar	Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi trln.so'm	YaIM tarkibida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning ulushi foizda
2019	195,9	36,80%
2020	210,2	34,70%
2021	239,6	32,50%
2022	226,6	25,30%
2023	352,1	33%

2-diagramma: O'zbekiston Respublikasida 2023-yil yakuniga ko'ra iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha asosiy kapitalga investitsiyalar, jamiga nisbatan % da⁶

4 https://stat.uz/img/press-revizlar/02_-vvp_press-reviz-2023-g__uzb.pdf.

5 https://stat.uz/img/press-revizlar/investitsiya_uzb_23_01.pdf.

6 https://stat.uz/img/press-revizlar/investitsiya_uzb_23_01.pdf.

2023-yilning yanvar-dekabr oylarida jami 352,1 trln. so'm asosiy kapitalga investitsiyalar o'zlashtirilib, 2022-yilning mos davriga nisbatan 122,1 % ni tashkil etgan. Jumladan, YAİM tarkibida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 2023-yilda 33 foizni tashkil qilib o'tgan yilga nisbatan 7,7%ga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, asosiy kapitalga investitsiyalarning tarkibida 66,4 % yoki 233,8 trln. so'm investitsiyalar jalb etilgan mablag'lar hisobidan moliyalashtirilgan bo'lsa, korxonalar, tashkilot va aholining o'z mablag'lari hisobidan 33,6 % yoki 118,3 trln. so'm moliyalashtirildi.

Yuqorida keltirilgan diagrammadagi ma'lumotlarga ko'ra mamlakatimizda iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha eng ko'p investitsiya kiritilgan tarmoq bu ishlab chiqarish sanoati 28,60%, elektr, gaz bilan ta'minlash tarmog'i 11,90%, tog'-kon sanoati 10,30% va boshqa faoliyat turlari 17,7%ni tashkil qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, biz investitsiyalarni ayniqsa, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni faol jalb qilish va uni tarmoqlar va hududlar kesimida to'g'ri taqsimlash, shuningdek, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish orqali iqtisodiyotimizni jadal rivojlantirish, hamda ishchi kuchini ish bilan ta'minlash orqali aholi turmush farovonligini oshirishga erishamiz.

Bugungi kunda O'zbekistonda investitsiya muhiti albatta, yaxshilanmoqda. Mamlakatimizning nafaqat ichki balki tashqi investorlar uchun ochiqligi va qulayligi tobora ortib bormoqda, qiyinchiliklar va muammolar tan olinib, ularni bartaraf etish borasida aniq choralar ko'rilmogda. Chet el investorlari uchun huquqiy, ijtimoiy, siyosiy hamda iqtisodiy jihatdan ko'plab imtiyozlar joriy qilinmogda. Biz iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilish va ularning samaradorligini yanada oshirish maqsadida quyidagi takliflarni berishimiz mumkin:

- Iqtisodiyotga yangidan-yangi investitsiyalarni jalb qilishda investorlar uchun muhim bo'lgan ma'lumotlar ya'ni avval jalb qilingan hamda hozirda faol bo'lgan investitsion loyihalarning samaradorlik ko'rsatkichlarining statistik tahlili aniq va haqqoniy bayon qilib borilishi uchun ma'lumotlar bazasini yaratish lozim;
- Shuningdek, davlat kafolati ostida kiritilmagan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni ham rag'batlantirib borish mexanizmlarini joriy qilish;
- Investorlar uchun har bir hudud va tarmoqlar kesimida mos ravishda imtiyozlarni joriy qilish lozim. Chunki iqtisodiy resurslar hamda infratuzilma jihatdan hududlar bir-biridan keskin farq qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023-yildagi PF-158-son. lex.uz/uz/docs/-6600413
2. O'zbekiston Respublikasining qonuni "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati" to'g'risidagi. 25.12.2019. O'RBQ-598-son.
3. X.X.Imomov. Investitsiya. Darslik. – T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2022, 408 b.
4. O'zbekiston Respublikasida yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish hajmi va tarkibi 2023-yil yakuni bo'yicha hisobot. www.stat.uz.
5. O'zbekiston Respublikasida asosiy kapitalga investitsiyalar bo'yicha 2023-yil yakuni uchun hisobot. www.stat.uz.

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.